

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ ПСИХОСОМАТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ РАНЬОГО ВІКУ В УМОВАХ БАТЬКІВСЬКОЇ ДЕПРИВАЦІЇ

Прокопов В.М.

*аспірант кафедри загальної та вікової психології
Криворізький державний педагогічний університет*

THE OPTIMIZATION MODEL OF EARLY AGE CHILDRENS PSYCHOSOMATIC DEVELOPMENT IN CONDITIONS OF PARENTAL DEPRIVATION

Prokopov V.

*graduate student of the Department
of General and Age Psychology
Kryvyi Rih State Pedagogical University*

АНОТАЦІЯ

У статті представлено результати обстеження психосоматичного розвитку дітей раннього віку в умовах батьківської депривації. Встановлено, що діти із ООП раннього віку мають значні порушення розвитку, виявлено зниження показників психосоматичного розвитку на декілька епікризних періодів за всіма параметрами. Тому діти потребують соціально-психологічного та педагогічно-психологічного супроводу. З цією метою розроблено модель оптимізації психосоматичного розвитку таких дітей, яка включає співпрацю мультидисциплінарної команди фахівців, створення спеціального абілітаційного простору та постійний психологічний супровід.

ABSTRACT

The article presents the results of the examination of the psychosomatic development of young children in conditions of parental deprivation. It was established that children with OOP at an early age have significant developmental disorders, a decrease in psychosomatic development indicators was found for several epicrisis periods in all parameters. Therefore, children need socio-psychological and pedagogical-psychological support. For this purpose, a model for optimizing the psychosomatic development of such children has been developed, which includes the cooperation of a multidisciplinary team of specialists, the creation of a special habilitation space and constant psychological support.

Ключові слова: абілітаційний простір, психосоматичний розвиток, діти з ООП, депривація, епікризний період.

Keywords: habilitation space, psychosomatic development, children with OOP, deprivation, epicrisis period.

Вступ. Історично первинною ланкою соціалізації і розвитку дитини є повноцінна сім'я. Батьки дають життя дитині, сприяють її гармонійному розвитку, піклуються про потреби дитини, оточують любов'ю і турботою. Але за тих чи інших обставин досить часто трапляється, що дитина росте у неповній родині, або взагалі без батьків, тобто має місце батьківська депривація. В умовах війни сьогодні в Україні кількість дітей, які залишились без батьків стрімко зростає і шанси знайти іншу сім'ю знижуються, особливо якщо це діти з особливими освітніми потребами (ООП). Звичайно, що для кожної дитини найоптимальнішим середовищем розвитку є рідна сім'я, проте в ситуації, коли немає можливості повернути дитину у рідну сім'ю, потрібно створити їй умови гармонійного розвитку.

Численні дослідження науковців доводять, що батьківська, зокрема материнська, депривація є негативним чинником особистісного розвитку дітей раннього віку. Депривовані діти мають виражену недостатність розвитку афективної сторони особистості, затримки або викривлення формування психічних функцій, що часто називається синдромом «сирітства». Тому особливо гостро сьогодні стоїть

питання пошуку шляхів оптимізації психосоматичного розвитку депривованих дітей раннього віку, які сприятимуть їх повноцінному психофізичному розвитку. Специфіка такого підходу обумовлює потребу не лише в матеріальній, фінансовій, гуманітарній підтримці та реабілітації таких дітей, але й створенні належних умов для розвитку їх здібностей, особистих якостей, задоволенні соціальних, моральних та духовних потреб.

Актуальності набуває і той факт, що в сучасних умовах воєнного стану в Україні знизилась увага до впровадження реабілітаційних заходів на підтримку дітей з ООП, які знаходяться в інтернатних закладах з повною або частковою батьківською депривацією. Зокрема це стосується дітей раннього віку. Це період активного психофізичного розвитку дитини, який передбачає проходження багатьох етапів і нормативних порогів. Досить складно в напружених умовах війни проводити моніторинг психосоматичного розвитку таких дітей, що ускладнює надання їм психологічної допомоги та підтримки. Тому постає потреба у розробці дієвих методів обстеження психосоматичного розвитку депривованих дітей з ООП раннього віку та створенні на цій

основі моделі корекційно-абілітаційного простору, що сприятиме покращенню умов їх зростання.

Мета дослідження полягає у розробці моделі оптимізації психосоматичного розвитку дітей раннього віку в умовах батьківської депривації.

Основний зміст

Стаття 26 Конвенції про права осіб з інвалідністю проголошує що «абілітаційні та реабілітаційні послуги і програми для людей з особливостями розвитку мають починатися вже в ранньому віці, ґрунтуватися на багатопрофільній оцінці потреб і сильних сторін індивіда» [1]. Особливо це стосується дітей раннього віку, які знаходяться тимчасово чи постійно в закладах інтернатного типу в умовах батьківської депривації. Більшість таких дітей мають певні порушення психофізичного розвитку, що ускладнює процес їх зростання та виховання. Виходячи з цього можна стверджувати, що вже з раннього віку потрібно створювати такі умови для дітей в інтернатних закладах, які б максимально наблизилися до природних та сприяли їх особистісному розвитку, незважаючи на умови батьківської депривації.

Основною метою абілітаційних і реабілітаційних послуг для депривованих дітей раннього віку із порушеннями розвитку є збереження їх максимальної незалежності, повних фізичних, розумових, соціальних та професійних здібностей і повного включення до всіх аспектів життя [2].

На думку Н. Кравець, відсутність материнської опіки і дефіцит емоційного спілкування затримують нормальний психосоціальний розвиток дітей. Але діти в інтернатах можуть цілком успішно розвиватися при умові спеціально-організованого абілітаційно-реабілітаційного середовища [2]. Як стверджує Ю. Сілявіна, успішність подолання проблем навчання та виховання дітей з психофізичними порушеннями безпосередньо залежить від своєчасності, обсягу та належної якості наданої їм психолого-педагогічної допомоги [5].

Діагностика психосоматичного розвитку дітей раннього віку в умовах батьківської депривації є вагомим елементом загального процесу їх адаптації та абілітації. Феномен психічної депривації дитини ми розуміємо як психічний стан, який виникає на основі тривалої відсутності у неї можливості задоволення основних життєво-необхідних потреб внаслідок певних обставин чи життєвих подій. Погоджуючись із Н. Токаревою, яка зазначає, що психічна депривація є характерним симптомом у першу чергу дітей, які знаходяться в закладах інтернатного типу [9], можемо відзначити, що саме такі діти потребують особливої уваги в плані реабілітаційних заходів, спрямованих на оптимізацію їх психосоматичного розвитку. У таких дітей відзначаються ознаки емоційних порушень, затримка психічного розвитку або супутні психосоматичні розлади.

На нашу думку, яка збігається із поглядами науковців (Н. Токарева), ефективність повноцінного супроводу психосоматичного розвитку дитини раннього віку в умовах батьківської депривації залежить від мультидисциплінарної команди спеціалістів, діяльність яких орієнтована на гармонізацію

життя дитини поза межами родини [9]. Саме наявність злагодженої співпраці фахівців медичного та соціально-психологічного супроводу дітей із особливими потребами є запорукою досягнення успішних результатів.

І. Сухіна стверджує, що застосування раннього втручання є показником того, що дитина зможе досягти необхідних успіхів в розвитку. Але при цьому ключовим орієнтиром є емпіричні дослідження, які дають змогу виявляти ранні ознаки патології та ефективно їх коригувати [8]. При цьому повноцінна допомога дитині з обмеженими можливостями здоров'я має включати комплексну психолого-медико-педагогічну роботу із побудови такого простору життя і активності, яка найкращим чином спонукає дитину використовувати набуті функції у природних умовах [3, с.226].

Як слушно зазначає Т. Сняtkова, до основних умов ефективного фізичного та сенсорного виховання дітей раннього віку належать «ранній початок комплексного впливу, організація виховної роботи в межах провідної діяльності, дотримання режиму дня, збагачення навколишнього середовища яскравими сенсорними стимулами, використання різноманітних ігор і вправ, спрямованих на всебічний розвиток» [7]. Погоджуючись із такою думкою варто додати, що особливо важливими в контексті даного дослідження є забезпечення сприятливих умов абілітаційного середовища, де діти раннього віку з порушеннями матимуть змогу повноцінно розвиватися. Проблемність організації психологічної абілітації у дитячих будинках полягає в тому, що вихованці мають стати не тільки фізично здоровими громадянами, які мають свої права, а також і в тому, щоб вихованці стали психологічно здоровими, емоційно сформованими і зрілими громадянами суспільства. Отже, чим раніше буде діагностовано порушення розвитку у дітей і чим раніше почнеться процес надання їм допомоги, тим вище ймовірність її ефективності для таких дітей [4].

На основі вищезазначеного нами проведено емпіричне дослідження із впровадження комплексного підходу, який включав визначення психосоматичного розвитку дітей раннього віку за розробленою методикою, створення корекційного абілітаційного простору, об'єднання усіх профільних спеціалістів в єдину мультидисциплінарну команду.

Дослідження проводилось на базі КЗ «Криворізький спеціалізований будинок дитини» ДОР». Обстеження проводилось на двох групах дітей: діти раннього віку до 1 року у кількості 12 осіб, діти до 3 років у кількості 25 дітей. Усі діти мають ООП.

Психодіагностика дітей раннього віку в більшості випадків є об'єктивною, оскільки заснована на оцінці розвитку дитини фахівцями. Найбільшої цінності в такому випадку набуває експертний психодіагностичний матеріал, який дає змогу оцінити поведінкові реакції дитини, що спостерігаються з боку [10]. У зв'язку з цим нами розроблено методику обчислення ступеня психосоматичного розвитку дітей раннього віку. Метод зробив точнішим фі-

ксування змін у розвитку дитини, що дає змогу спостерігати динаміку змін цього розвитку і відповідно більше приділяти уваги фахівцями тій сфері, яка найбільше порушена. Даний метод отримав позитивні відгуки від спеціалістів за простоту та наочність.

Нами було виявлено, що на початку впровадження у виховний процес кімнати корекційно-абілітаційного простору діти раннього віку мали знижені показники психосоматичного розвитку (група 1 - рис.1, рис.2; група 2 – рис.3, рис.4).

Рис.1 Показники психосоматичного розвитку дітей з ООП до 1 року (перший зріз)

Рис.2 Показники психосоматичного розвитку дітей з ООП до 1 року (другий зріз)

Із рисунків бачимо, що при першому зрізі у дітей раннього віку з ООП за всіма показниками виявлено зниження розвитку на декілька епікризних періодів. Другий зріз показав, що лише у однієї дитини показники розвитку залишились на місці через 3 місяці. В інших дітей показники дещо покращились, проте все ж знаходяться нижче нормативного розвитку на 1 -6 епікризних періодів.

Рис.3 Показники психосоматичного розвитку дітей з ООП від 1 року до 3 (перший зріз)

Рис.4 Показники психосоматичного розвитку дітей з ООП від 1 року до 3 (другий зріз)

У групі дітей від 1 до 3 років психосоматичний розвиток також знижений. При першому зрізі виявлено суттєве зниження розвитку на кілька епікризних періодів, а в однієї дитини аж на -12 майже за всіма параметрами. При повторному зрізі виявлено, що у деяких дітей розвиток залишився на тому ж рівні, проте у більшості він знизився на кілька епікризних періодів практично за всіма параметрами.

Отже, виявлено, що обстежені діти мають низький рівень фізичного та моторного розвитку. Середній рівень встановлено у системі контактних відносин, навичок самообслуговування, навичок поведінки, сенсорного розвитку, навичок гри,

розуміння мовлення в деяких дітей практично відсутнє, так само як і активне мовлення. Такі результати свідчать про те, що обстежені діти мають серйозні порушення, які потребують спеціального підходу та умов для подальшого супроводу.

Оптимізація психосоматичного розвитку дітей раннього віку із порушеннями в ситуації батьківської депривації можлива при створенні спеціальних умов. Нами виділено наступні компоненти створення корекційно-абілітаційного простору для дітей раннього віку із порушеннями розвитку в умовах батьківської депривації, який може сприяти їх психосоматичному розвитку (рис.5).

Рис.5 Модель корекційно-абілітаційного простору психосоматичного розвитку дітей раннього віку в умовах батьківської депривації

Розкриваючи сутність створення абілітаційного простору слід зазначити, що головною умовою є створення мультидисциплінарної команди, яка включає фахівців різних профілів, що працюють із дітьми з порушеннями. Їх злагоджена компетентна співпраця дозволяє забезпечити максимальну ефективність і результативність корекційного впливу на психосоматичний розвиток дітей. Члени команди в межах своїх професійних програм, регулярно мають узгоджувати дії між собою для досягнення спільної мети розвитку (абілітації) дитини, корегуючи вплив на неї та навантаження гармонійно [3].

Сеанси відвідування дітьми кімнати корекційно-абілітаційного простору визначено за наказом головного лікаря, термін сеансів при цьому може складати від 30 хвилин до 2 год на день, виходячи із особливостей розвитку дитини. Функціонування корекційно-абілітаційного простору для дітей раннього віку забезпечує позитивну динаміку у стані здоров'я вихованців.

Отже, отримані результати дослідження виявили необхідність створення спеціальних умов із оптимізації психосоматичного розвитку дітей раннього віку в умовах батьківської депривації можна вважати позитивними. Розроблена модель дозволить підвищити показники психосоматичного розвитку депривованих дітей із особливостями розвитку.

Висновок.

Проведене дослідження дає змогу зробити наступні висновки. Батьківська депривація є негативним чинником у розвитку дітей раннього віку та спричинює різні психофізичні та психосоматичні порушення. Депривовані діти раннього віку мають

знижені моторні функції, емоційне збіднення, недорозвиток мовлення, відсутність довіри до оточуючих. На фоні супутніх захворювань вказані порушення посилюються і це призводить до того, що діти мають показники розвитку значно нижче нормативних значень. Результати показали, що найбільше у дітей спостерігається порушена функція мови. Це доводить важливість батьківського середовища в якому дитина повноцінно розвивається і спілкується. За відсутності материнської опіки дуже важливо створити такі умови, які були максимально наближеними до сімейного виховання, давали дітям затишок і відчуття комфорту.

Враховуючи це, нами розроблено та впроваджено у роботу з дітьми методика обчислення психосоматичного розвитку дітей раннього віку з ООП в умовах батьківської депривації. Дана методика дає змогу в короткі терміни виявити відповідність розвитку дитини встановленим епікризним періодам. На основі отриманих даних, які відображають ступінь психосоматичного розвитку дітей розроблено модель корекційно-абілітаційного простору для дітей раннього віку із ООП в умовах батьківської депривації. Використання даної моделі сприятиме позитивній динаміці у показниках психосоматичного розвитку дітей, а її використання фахівцями забезпечить покращення пристосованості дітей до умов депривації. Водночас, покращення їх психосоматичного стану може сприяти подальшому усиновленню.

Перспективами подальших досліджень є автоматизація розробленої методики обстеження особливостей психосоматичного розвитку дітей раннього віку та розширення можливостей корекційно-абілітаційного простору у роботі різних фахівців.

Література

1. Конвенція ООН про права інвалідів II Офіційний вісник України. - 2010.-№ 17.-С т.799.
2. Кравець Н. П. Робота з дітьми-сиротами з інтелектуальними порушеннями: навчальний посібник. Видання третє, виправлене і доповнене. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. – 91 с.
3. Прокопов В. Психологічні аспекти організації та формування корекційно абілітаційного простору для дітей раннього віку. Актуальні проблеми психології в закладах освіти. 2021. Випуск 11. С. 223–236
4. Психологія абілітації та паліативна психологія [Електронний ресурс]: наук.- допом. бібліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2022. – 104с.
5. Сілявіна, Ю. С. Педагогічна реабілітація дітей з психофізичними порушеннями в системі інклюзивного навчання. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія: зб. наук. праць. - Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 32. Ч. 2. - С. 130-135.
6. Склянська О. В. Супровід первинної соціалізації дитини з особливими потребами в програмах раннього втручання / О. В. Склянська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. - 2015. - Вип. 30. - С. 307-312.
7. Сняtkова Т.М. Виховання дітей раннього віку з ДЦП в умовах депривації. Освітньо-науковий простір. 2022. Вип 2. С.77-88
8. Сухіна І., Риндер І., Скрипник Т. Психологічна модель раннього втручання для дітей з аутизмом: посібник / І. Сухіна І. Риндер, Т. Скрипник / за ред. Сухіної І.В. – Київ-Чернівці: «Букрек», 2017. – 192 с.
9. Токарева Н. М. Психологічні предиктори адаптивної поведінки дітей раннього віку в умовах психічної депривації. «Science, education, innovation: topical issues and modern aspects». Scientific collection «Interconf», 2021. № 56. С. 133-139.
10. Хоменко С. Атрибутивні ознаки процесу абілітації дітей раннього віку з особливими потребами [Електронний ресурс] / С. Хоменко // Актуальні проблеми ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. / за ред. М. Шеремет, А. Шевцова, А. Заплтиської. – Київ, 2021. – С. 210–232.